

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
329 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. SHERALIEV	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalalari.....	128
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi.....	134
Nasrullaev Feruz Furqatovich	
Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri.....	139
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	
Xalqaro savdoda eksport kredit agentliklari tavsifi: O'zbekiston uchun ekspert tahlilining strategik ahamiyati.....	145
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish strategiyasini optimallashtirish.....	150
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
O'zbekistonning to'lov qobiliyati va to'lov tajribalarini tahlili	154
Qodirov Ural Safar o'g'li	
Islomiy bank va moliya.....	159
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Markaziy bankning monetar siyosati va tijorat banklar faoliyatiga ta'siri.....	164
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Elektroenergetika tizimi korxonalarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash istiqbollari.....	169
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Tijorat banklarining likvidliligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash ularning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning zaruriy sharti sifatida	175
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosatining makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri.....	181
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy resurslarini metodologik xususiyatlarni aniqlash va o'zgarishlarni takomillashtirish yo'llari	189
Imanova Umida Baxtiyorovna	
Quyosh havo kollektorli quyosh quritgich qurilmalarining konstruksiyalari tahlili	196
Nusratov Abdullo Bekdullo o'g'li, Ibragimov Umidjon Xikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich	
Korporativ boshqaruv tuzilmalarida soliqlar bilan bog'liq moliyaviy munosabatlar tahlili.....	207
Kurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari boshqaruvini rivojlantirish usullari.....	213
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Теоретические основы маркетинговых инноваций малого бизнеса в условиях цифровой трансформации.....	218
Юлдашев Жамшид Абрарович, Убайдуллоева Малика Отабековна	
O'zbekistonda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni iqtisodiy-statistik o'rganish.....	230
Jurayev Shohruh Moyli o'g'li	
Qurilish tarmog'ida islohotlarni amalga oshirish va modernizatsiya qilish jarayoni	235
Asadova Maftuna Sa'dullaevna	
Maxsus iqtisodiy zonalarda faoliyat ko'rsatayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlariga soliq imtiyozlari berishning xususiyatlari.....	240
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Воздействие цифровизации на стоимость продукции и повышение конкурентоспособности предприятий.....	248
Хусаинов Равшан Рахимович	

Tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirishda bank aktivlari takomillashtirish yo'llari	257
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	
Banklarda korporativ boshqarishni modellashtirish imkoniyatlari.....	264
Ergashev Olim Kenjayevich	
O'zbekistonda fond bozorini tartibga solish: qonunchilik va nazorat tizimini takomillashtirish.....	271
Yeshbayeva Nigora Ikram qizi	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozori ta'sirining uslubiy asoslari	275
Bobur Abrorovich Yusupov	
Экологическое налогообложение: мировой опыт и перспективы для Узбекистана.....	286
Омонов Отажон Журакулович	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения	296
Абдумухтарова Анваржона Акрамжоновича	
Budjet daromadlarini shakllantirishda bilvosita soliqning o'ziga xos xususiyatlari	305
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ta'lim sifatini boshqarishda jahon tajribasidan foydalanish mexanizmlari.....	310
Ibragimova Gulnozaxon Sayidmurodovna	
Изучение конъюнктуры рынка и методы его проведения.....	314
Мусаева Шоира Азимовна	
Iqtisodiy o'sish va investitsion resurslar: mutanosiblikning o'sishga ta'siri va ahamiyati	319
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	

IQTISODIY O'SISH VA INVESTITSION RESURLAR: MUTANOSIBLIKNING O'SISHGA TA'SIRI VA AHAMIYATI

Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya: Maqolada iqtisodiy o'sishning mazmuni, maqsadi va unga ta'sir qiluvchi omillarni tushunishning zarurligi, ijobiy jihatlari va yangi shartlari, O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy o'sishni ta'minlashda davlat ijtimiy-iqtisodiy islohotlari tizimidagi tub o'zgarishlarning nazariy asoslari va sabablari, ularning omillari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy o'sish nazariyalari, YAIM, o'sish dinamikasi, o'sish sur'atlari, iqtisodiy taraqqiyot, iqtisodiy o'sish konsepsiyalari, iqtisodiy rivojlanish, iqtisodiy o'sish nazariyalari, iqtisodiy o'sish turlari, iqtisodiy mutanosiblik, ishlab chiqarish omillari, iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari, inflyatsiya darajasi, davlat byudjeti, sanoat sohasi va xizmatlar sektori.

Abstract: The article examines the necessity of understanding the content, goals, and factors influencing economic growth, its positive aspects and new conditions, the theoretical foundations and reasons for fundamental changes in the system of state socio-economic reforms to ensure economic growth in the Republic of Uzbekistan, and their factors.

Keywords: theories of economic growth, GDP, growth dynamics, growth rates, economic development, concepts of economic growth, economic development, theories of economic growth, types of economic growth, economic proportionality, factors of production, indicators of economic growth, inflation rate, state budget, industry and the service sector.

Аннотация: В статье рассматриваются необходимость понимания содержания, цели и факторов, влияющих на экономический рост, его положительные стороны и новые условия, теоретические основы и причины коренных изменений в системе государственных социально-экономических реформ в обеспечении экономического роста в Республике Узбекистан, а также их факторы.

Ключевые слова: теории экономического роста, ВВП, динамика роста, темпы роста, экономическое развитие, концепции экономического роста, экономическое развитие, теории экономического роста, виды экономического роста, экономическая сбалансированность, факторы производства, показатели экономического роста, уровень инфляции, государственный бюджет, промышленный сектор и сектор услуг.

KIRISH

Jahonda globallashuv jarayonlarining kengayib borishi sharoitida iqtisodiy o'sish va investitsion resurslar o'rtasidagi mutanosiblikni takomillashtirishning nazariy jihatlari qaratilgan ilmiy izlanishlar amalga oshirilmoqda. Milliy va mintaqaviy darajada investitsiya siyosatining iqtisodiy o'sishga ta'sirini tahlil qilish, samarali investitsiya modellarini ishlab chiqish, jahon bozorlarida va kapital harakatining iqtisodiy o'sishga ta'sirini o'rganish, transmilliy korporatsiyalar va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning rolini baholash, davlat tomonidan iqtisodiy o'sishni rag'batlantiruvchi investitsiya muhitini shakllantirish, soliq va kredit siyosatining ta'sirini tahlil qilish, ekologik barqarorlik va investitsiyalarning muhitga ta'siri, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga investitsiya kiritishning samaradorligini o'rganish iqtisodiy o'sish va investitsion resurslar o'rtasidagi mutanosiblikni takomillashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlari bo'lib hisoblanadi.

Yangi O'zbekistonda iqtisodiy o'sish va investitsion resurslar o'rtasidagi mutanosiblikni takomillashtirish maqsadida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Davlat investitsiya siyosatini takomillashtirish, qulay investitsion muhit yaratish va xorijiy sarmoyalarni jalb etish orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Iqtisodiy mutanosiblik iqtisodiy o'sish va barqarorlikning asosiy shartlaridan biri sifatida ishlab chiqarish omillari (mehnat, kapital, texnologiya) va tarmoqlar (sanoat, qishloq xo'jaligi, xizmatlar) o'rtasidagi optimal nisbatlarni ta'minlaydi. U iste'mol va investitsiya o'rtasidagi muvofiqlikni shakllantirib, iqtisodiy resurslardan samarali foydalanishga yordam beradi. So'nggi yillarda mutanosiblikka ekologik va ijtimoiy jihatlardan yondashish kuchayib, barqaror rivojlanish maqsadlari bilan bog'liq yangi konsepsiyalar (masalan, "yashil iqtisodiyot") paydo bo'lmoqda.

Iqtisodiy mutanosiblikka bir qator asosiy ilmiy yondashuvlarni ajratib ko'rsatish mumkin. Keynscha yondashuvda mutanosiblik iste'mol va investitsiya nisbatlariga asoslanib, davlat aralashuvi orqali ta'minlanadi. Neoklassik yondashuv esa bozor mexanizmi va resurslarning optimal taqsimlanishiga e'tibor qaratib, mutanosiblikni tabiiy ravishda shakllanuvchi jarayon sifatida ko'radi. 20-asrdagi bu yondashuvlar mutanosiblikning statik modellarini ishlab chiqishga asos soldi.

So'nggi yillarda (2021–2024) raqamli iqtisodiyot mutanosiblikni ta'minlashda muhim omil sifatida talqin qilinmoqda, bu esa AI va Big Data asosidagi tahlillarga tayanadigan modellar rivojlanishiga olib keldi. Ekologik mutanosiblik "Green Economy" konsepsiyasi doirasida iqtisodiy o'sishni atrof-muhit bilan muvofiqlashtirishga qaratilgan yangi yondashuv sifatida ko'zga tashlanmoqda. Innovatsion yondashuvlar Industry 4.0 va texnologik rivojlanish orqali mutanosiblikni takomillashtirish usullarini taklif qilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy o'sish nazariyasining asoschisi XX asr boshlarida faoliyat yuritgan iqtisodchi olim Y. Shumpeter hisoblanadi. Shuningdek, iqtisodiy o'sish nazariyasiga Saymon Kuznets, Fernan Brodel, Teodor Shults, Geri Bekker, Maykl Porter, Nikolay Kondratyev va boshqalar o'z hissalarini qo'shgan. Iqtisodchi olim Anguss Medison real YAIM va iqtisodiy o'sish sur'atlarini baholash sohasida ko'plab tadqiqotlar olib borgan¹.

Iqtisodiy o'sish, o'z navbatida, insoniyatning tub manfaatlarini ro'yobga chiqarish, aholi turmush darajasi, sifati va farovonligini yuksaltirishga xizmat qiladi, uning iqtisodiy bazisi hisoblanadi.

Bugungi kunda maxsus iqtisodiy adabiyotlarda va kundalik matbuotda iqtisodiy taraqqiyot (rivojlanish) va iqtisodiy o'sish tushunchalarini bir xil tushunchalar deb qarash yuzasidan turlicha fikrlar bildirilgan.

Mualliflarning bir guruhi mazkur tushunchalarni sinonim tushunchalar sifatida talqin qilmoqdalar².

Mualliflarning boshqa bir guruhi esa buning butunlay aksini qo'llab fikr bildirganlar³.

Ayrim iqtisodchilar yuqoridagi ikki qarashdan farqli munosabatlarini izohlashmoqda. Masalan, A.E. Kisova va T.D. Romashenkolarning fikricha, iqtisodiy taraqqiyot iqtisodiy o'sishning o'ziga xos turi hisoblanadi: "O'z mohiyatiga ko'ra ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish – shunday iqtisodiy o'sishdirki, u inson o'zining, uning imkoniyatlarining rivojlanishini ta'minlaydi"⁴.

1 Джамалов Х.Н. К вопросу методов оценки финансовой устойчивости малого бизнеса и её факторов//Ученый XXI века . 2020. № 3-2 (62), с.50-59.

2 Sten Thore, Ruzanna Tarverdyan, Measuring Sustainable Development Goals Performance, 2022 year may, Pages 5-22. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323902687000025>. Otaboev F.O. A study on capital investments and economic growth of Uzbekistan // Asian Journal of Research in Business Economics and Management. ISSN: 2249-7307 Vol. 12, Issue 5, May 2022, pages 42-48. DOI: 10.5958/2249-7307.2022.00052.4. Мануэль Альмодовар-Гонсалес, Антонио Фернандес-Портильо, Хуан Карлос Диас-Касеро Предпринимательская деятельность и экономический рост. Многограновой анализ // Европейское исследование по менеджменту и экономике бизнеса №26 (2020) с. 9–17 (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

3 Некипелов А.Д. Фискальный выбор экономической стратегии //Свободная мысль-XXI. 2018. №9.с.56-69; Плеханова А. Ф., Иванов А. А., Иванова Н. Д., Колесов К. И. Стратегические бизнес-процессы / Современные проблемы науки и образования. 2014. № 3. С. 349-355; Валиев Б."Иқтисодий ушш назариясининг концептуал ёндашувлари. Biznes-Эксперт, 2014 йил № 1-сон, 18-б.

4 Кисова А. Е., Ромашенко Т. Д. Концептуальная модель гуманизации экономического роста / Социально-экономические явления и процессы. 2011. № 5-6 (27-28). С. 110-115.

Bunda ko'pchilik mualliflar iqtisodiy o'sishni "ijtimoiy-iqtisodiy tizim gullab-yashnashi uchun zarur moddiy asosni yaratishning bosh maqsadi va mezoni sifatida" tadqiq etish zarurligini yakdil qo'llab-quvvatlamogdalar⁵.

Boshqa tomondan esa, ayrim tadqiqotchilar "iqtisodiy o'sish ayrim ijtimoiy muammolarni hal eta olmasligi"ni ta'kidlamogdalar⁶.

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti taraqqiyotining hozirgi sharoitida barqaror iqtisodiy o'sishga erishishning muhim sharti sifatida iqtisodiy o'sishni nafaqat miqdor jihatdan, balki sifat jihatidan ham ta'minlash omillarining samarali tizimini shakllantirish maydonga chiqadi.

Bunday tizimni aniqlashda jahon iqtisodiyoti taraqqiyotining nazariy asoslari va umumiy qonuniyatlari bilan bir qatorda, milliy iqtisodiyotning hozirgi rivojlanish holati xususiyatlarini, iqtisodiy o'sish imkoniyatlari va cheklovlarini hisobga oluvchi o'ziga xos jihatlarni ham e'tiborga olish muhim ahamiyat kasb etadi.

Iqtisodiy o'sishning omillarini aniqlash uning mazmuni va tabiatini to'liq ochib berish orqali ta'minlanadi. Iqtisodiy o'sishning mazmuniga yondashuvlar tahlili ko'rsatishicha, uni tushunish va talqin etishda yagona yondashuv mavjud emas. Umuman olganda, iqtisodiy o'sish mohiyatini aniqlashda uch xil yo'nalishdagi qarashlarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- iqtisodiy o'sish va iqtisodiy rivojlanish tushunchalari o'zaro nisbati orqali;
- iqtisodiy o'sishning miqdoriy va sifat jihatdan aniqlanishi (ifodasi) orqali;
- iqtisodiy o'sishni davlatning ijtimoiy-iqtisodiy siyosatining ajralmas qismi sifatida ko'rish orqali.

Iqtisodiy o'sish tushunchasining iqtisodiy mazmunini aniqlashga yondashuvlarda ham yagonalik mavjud emas. Ayrim iqtisodchilar⁷ "iqtisodiy o'sish"ni miqdoriy tartibdagi kategoriya deb hisoblasalar, boshqalar⁸ esa uni nafaqat miqdoriy, balki shu bilan birga sifat jihatidan ham aniqlashtirish lozimligini ta'kidlashadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar asosan O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi, Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi hisobotlaridan olindi. Statistik ma'lumotlar tahlilida taqqoslash, dinamik qiyoslash, grafik tahlil va korrelyatsion bog'liqlik metodlaridan foydalanildi. Bu usullar investitsion resurslar va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi mutanosiblikni aniqlash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Investitsion resurslar va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi mutanosiblik iqtisodiyotning uzoq muddatli taraqqiyotini ta'minlashda muhim omil sifatida ko'riladi. Investitsion resurslar deb kapital, texnologiya, inson resurslari va tabiiy boyliklarning majmuasi tushuniladi, ular iqtisodiy faoliyatning samaradorligi va o'sish trayektoriyasini belgilaydi. Iqtisodiy o'sish esa, odatda, yalpi milliy mahsulot (YaMM) ko'rsatkichi yoki aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromad o'sishi orqali ifodalanadi. Ushbu mutanosiblikning mazmuni investitsiyalarning miqdori va sifati bilan iqtisodiy o'sishning sur'ati va barqarorligi o'rtasidagi optimal muvofiqlikni ta'minlashdan iboratdir.

Investitsion resurslar va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi mutanosiblik nazariy jihatdan neoklassik o'sish modeli (Solow–Swan modeli) va endogen o'sish nazariyasiga asoslanadi. Solow modeliga ko'ra, kapitalning to'planishi iqtisodiy o'sishning asosiy harakatga keltiruvchi kuchi bo'lib, biroq u cheklangan qaytarish qonuniga (diminishing returns) bo'ysunadi. Bu yerda investitsiyalar miqdori va uning samarali taqsimlanishi o'rtasidagi mutanosiblik iqtisodiyotni muvozanatli o'sish yo'liga olib chiqadi. Romerning endogen o'sish nazariyasida esa, texnologik innovatsiyalar va inson kapitaliga

5 Лоскутова М. В. Процесс глобализации как детерминанта экономического роста национального хозяйства /Социально-экономические явления и процессы. 2012. № 12 (46). С. 185-193; Горюнова Н. Н. Экономический рост как фактор экономического развития / Теория и практика общественного развития. 2013. № 7. С. 183-185.

6 Некипелов А.Д. Фискальный выбор экономической стратегии //Свободная мысль-XXI. 2018. №9.с.56-69.

7 Отабоев Ф.О. Механизм улучшения баланса между экономическим ростом и капитальными ресурсами. Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси: илмий журнал.-№4-1 (88), 2022 й. – 237-239 б. <http://mamun.uz/uz/page/56>.

8 Калинина И.Л.Формирование и реализация эффективной фискальной политики, стимулирующей экономический рост. Авт. дис.на соиск.уч.степ.к.э.н М.:2005.с.15.

investitsiyalar uzoq muddatli o'sishning muhim omili sifatida ta'kidlanadi, bu esa mutanosiblikning sifat jihatiga e'tiborni kuchaytiradi.

Investitsion resurslar va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi mutanosiblikning mazmunini ochib berish uchun uning amal qilish tamoyillarini ko'rib chiqish muhim hisoblanadi⁹ (1-rasm).

1-rasm. Investitsion resurslar va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi mutanosiblikning amal qilish tamoyillari.

Rasmdan ko'rinadiki, birinchi tamoyil – resurslarning samarali taqsimlanishi bo'lib, neoklassik o'sish nazariyasiga ko'ra, kapitalning to'planishi iqtisodiy o'sishning asosiy drayveri hisoblanadi. Lekin bu jarayonda investitsiyalarning iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha muvozanatli taqsimlanishi muhimdir¹⁰. Masalan, agar investitsiyalar faqat bitta sektorga (masalan, qurilishga) yo'naltirilsa, boshqa sohalardagi (ta'lim, texnologiya) o'sish cheklanib, umumiy samaradorlik pasayadi.

Ikkinchi tamoyil – texnologik innovatsiyalarning integratsiyasi bo'lib, endogen o'sish modelida ta'kidlanishicha, investitsiyalar faqat asosiy kapitalga emas, balki yangi texnologiyalar va tadqiqotlarga yo'naltirilganda uzoq muddatli o'sishga xizmat qiladi¹¹. Bu tamoyil Janubiy Koreya kabi mamlakatlarda yaqqol ko'rindi. Bu yerda 1980–1990-yillarda texnologiyaga qaratilgan investitsiyalar YaMM o'sishini 8–10 % ga yetkazdi¹².

Uchinchi tamoyil – institutsional muhitning ta'siri bo'lib, investitsiyalardan keladigan foyda ko'p jihatdan davlat siyosati, qonun ustuvorligi va mulk huquqlarining mustahkamligiga bog'liq¹³ (North, 1990). Masalan, korrupsiya darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlarda investitsiyalarning 30 % gacha qismi behuda sarflanadi, bu esa o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatadi¹⁴.

To'rtinchi tamoyil – vaqt gorizonti va dinamik muvozanatdan iborat bo'lib, investitsiyalarning qisqa muddatli (infratuzilma loyihalari) va uzoq muddatli (inson kapitaliga sarmoya) ta'sirlari o'rtasidagi mutanosiblik o'sishning barqarorligini ta'minlaydi. Masalan, Xitoyda 2000–2010-yillarda infratuzilmaga yo'naltirilgan investitsiyalar o'sishni tezlashtirdi, lekin so'nggi yillarda ta'lim va innovatsiyalarga e'tibor kuchayishi uzoq muddatli samarani oshirdi¹⁵.

Ushbu tamoyillarning amal qilishi amaliy misollarda ham o'z aksini topadi. Singapurda davlat tomonidan boshqarilgan investitsiya siyosati va xususiy sektor bilan hamkorlik 1965–1990-yillarda o'rtacha 7 % lik o'sishni ta'minladi¹⁶. Xulosa qilib aytganda, investitsion resurslar va iqtisodiy o'sish

9 Muallif ishlanmasi

10 Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. "The Quarterly Journal of Economics", 70(1), 65-94.

11 Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. "Journal of Political Economy", 98(5), p.71-102.

12 World Bank. (1993). "The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy". Oxford University Press.

13 North, D. C. (1990). "Institutions, Institutional Change and Economic Performance". Cambridge University Press.

14 Transparency International. (2021). "Corruption Perceptions Index 2021".

15 IMF. (2022). "World Economic Outlook: Countering the Cost-of-Living Crisis".

16 Stiglitz, J. E. (1996). Some Lessons from the East Asian Miracle. "The World Bank Economic Review", 11(2), 151-177.

o'rtasidagi mutanosiblikning amal qilish tamoyillari resurslarning samarali taqsimoti, texnologik rivojlanish, mustahkam institutsional asos va vaqt omiliga tayanadi. Ushbu tamoyillarga rioya qilish iqtisodiyotning mustahkam va barqaror o'sishini kafolatlaydi.

Tadqiq etilayotgan iqtisodiy o'sish omillari tizimi turli usullar yordamida turkumlanishi mumkin. U yoki bu omillar bog'liqligi va munosabatlari xususiyatiga ko'ra, tizim elementlari turlicha bo'lishi mumkinki, bu narsa tizimning ko'p o'lchamliligini nazarda tutadi. Bunday mezonlar sifatida iqtisodiy o'sishning u yoki bu tasnifiy belgilarining yuzaga chiqishi mumkin. Iqtisodiy o'sish omillarini turli tasnifiy belgilariga qarab tasniflash ularning tabiati, mohiyati va farq qiluvchi xususiyatlarini yanada to'laroq o'rganishga imkon beradi. Iqtisodiy o'sish omillarini turkumlashning bir muncha keng tarqalgan tasnifi quyidagicha: to'g'ri va egri; ekstansiv va intensiv; boshqariladigan va boshqarilmaydigan; bozor, davlat va ichki ishlab chiqarish; iqtisodiy va noiqtisodiy; almashtiriladigan va to'ldiruvchi va boshqalar.

Shuni ta'kidlash joizki, mamlakat iqtisodiyotini tahlil qilishni iqtisodiy o'sish modellar orqali amalga oshirish samarali hisoblanadi. Masalan, iqtisodiy o'sish orqali iqtisodiyotni tahlil qilish va prognozlashtirish, mamlakatning kapital bilan qurollanganlik darajasi, iste'molni maksimal qondirish va shu orqali jamg'arma normasini "oltin qoida" darajasida ushlab turish mamlakat iqtisodiyoti samaradorligini oshirish va istiqboldagi rejalarni tuzishda yordam beradi. Shu bilan birga, boshqa iqtisodiy o'sish modellarini ham iqtisodiyotni tahlil qilish, baholash va prognozlashda qo'llash mumkin. Iqtisodiy o'sish turli nuqtai nazarlar orqali o'rganilishi sababli, uning intensiv va ekstansiv turlarini ajratib ko'rsatish mumkin (1-jadval).

1-jadval. Iqtisodiy o'sish turlarining tavsifi¹⁷.

Iqtisodiy o'sish turlari	
Ekstansiv iqtisodiy o'sish	Intensiv iqtisodiy o'sish
Ishlab chiqarish omillari miqdorini avvalgi texnikaviy darajani o'zgartirmasdan oshirish	Ishlab chiqarish omillari sifatini takomillashtirish
Ishlab chiqarish omillaridan foydalanish samaradorligi oshishining yo'qligi	Ishchilar chiqarish omillaridan foydalanish samaradorligining oshishi
Ishchilar sonining oshishi	Ishchilar malakasining oshishi
Kapital qo'yilmalarning oshishi	Tejamkorlik mexanizmi
Ishlayotgan xom-ashyo hajmining oshishi	Ilmiy-texnik taraqqiyot yutuqlaridan foydalanish
Mahsulotlar tarkibiy tuzilishining o'zgarasligi	Ishlab chiqarishni tashkil qilish va uning usullarini takomillashtirish
Tabiat resurslaridan nooqilona foydalanish	Mahsulotlar assortimentini kengaytirish vazifasini oshirish
Iqtisodiy inqirozning muqarrarligi	Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish

Ekstansiv iqtisodiy o'sish tabiiy resurslar, ishchi kuchi va kapital kabi ishlab chiqarish omillarini qo'shimcha jalb qilish va faqat ularning miqdoriy oshishi hisobiga ro'y beradi. Bunda ularning sifat va texnikaviy darajasi o'zgarasdan qoladi. Intensiv iqtisodiy o'sish esa ilmiy-texnikaviy bazani takomillashtirish va barcha ishlab chiqarish omillaridan samarali foydalanib, mehnat unumdorligini

17 Алляров С.П. Systemal understanding the insight, tasks and factors of economic growth, Journal of Management Value & Ethics (A quarterly Publication of GMA), Oct.-Dec. 20 Vol. 10, No.04, pp 56-65, SJIF 7.201 & GIF 0.626, ISSN-2249-9512

oshirish orqali ta'minlanadi. Intensiv yo'l ishlab chiqarishga jalb etilgan resurslarning har bir birligidan olinadigan samara – pirovard mahsulot miqdorining o'sishida, mahsulot sifatining oshishida o'z ifodasini topadi¹⁸.

Bizning fikrimizcha, iqtisodiy o'sish omillarini tasniflashning yuqorida keltirilgan mezonlarini quyidagilar bilan to'ldirish lozim. Birinchidan, iqtisodiy o'sish omillarini ularning iqtisodiy o'sishga ta'sir ko'rsatishi xususiyatiga ko'ra tizimlashtirish. Ushbu yondashuvga asosan, iqtisodiy o'sishni rag'batlantiruvchi, uni ushlab turuvchi va pasaytiruvchi omillar o'rganiladi. Ikkinchidan, iqtisodiy o'sish omillari ulardan foydalanish darajasiga qarab foydalanilayotgan, zaxiradagi va potensial turlariga turkumlanadi.

Iqtisodiy o'sish omillari tizimini aniqlash – iqtisodiy o'sishning barcha omillarining iqtisodiy o'sishga ta'siri yo'nalishlari, xususiyati va ta'sir ko'rsatish darajasini o'rganishni talab etuvchi murakkab jarayondir. Amaliyotda iqtisodiy o'sishning barcha omillarini qamrab oluvchi tizimni yaratish ham texnik murakkabliklar, ham sezilarli darajadagi subyektivizm mavjudligi bois cheklangandir. Shuni ham alohida ta'kidlash lozimki, ma'lum zamon va makon doirasida iqtisodiy o'sish omillarining barchasi emas, balki ularning ayrim majmuasi ta'siri sezilarli bo'ladi. Shu bois tahlil jarayoni iqtisodiy o'sishga eng salmoqli ta'sir ko'rsatgan omillar majmuasi (iqtisodiy o'sishning asosiy omillari) bo'yicha amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir.

Hozirgi zamon sharoitida O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy o'sish barqarorligi quyidagilarni talab etadi:

Birinchidan, aholi keng qatlamlari ehtiyojini yanada to'laroq qondirishni va resurslardan yanada samaraliroq foydalanishni ta'minlovchi, iqtisodiyot sektorlaridagi maqbul nisbatni ko'zda tutuvchi proporsionallik.

Ikkinchidan, atrof-muhit holatini, ijtimoiy muammolarni va xalqaro aloqalar holatini hisobga olish.

Va nihoyat, barqaror iqtisodiy o'sish bir tomondan uni ta'minlaydigan zaminlardan, boshqa tomondan esa bu sohadagi cheklovlardan kelib chiqadi.

Qo'yilgan maqsadga erishish darajasi iqtisodiy o'sish omillari tizimining miqdoriy va sifat mezonlari samaradorligi bilan aniqlanadi.

Iqtisodiy o'sish omillari tizimining miqdoriy mezonini samaradorligi sifatida YaIM barqaror o'sish sur'atlarining ta'minlanishi maydonga chiqishi mumkin.

O'zbekistonda mamlakatni o'rta muddatli istiqbolda yanada isloh qilish, tarkibiy o'zgartirish va modernizatsiya qilish dasturini izchil amalga oshirishni davom ettirish natijasida 2021-yilda iqtisodiy o'sishning barqaror va yuqori sur'atlarini saqlab qolish, makroiqtisodiy muvozanat hamda aholi hayot darajasi va sifati oshirilmoqda. 2021-yil yakunlariga ko'ra, yalpi ichki mahsulot 7,4 % ga o'sdi. Sanoat mahsuloti hajmlari – 8,7 %, qurilish-pudrat ishlari – 6,8 %, chakana savdo aylanmasi – 12,0 %, xizmatlar – 19,2 % ga oshdi. Tashqi savdo aylanmasining ijobiy saldosi ta'minlandi. Inflyatsiya darajasi prognoz parametrlaridan oshmay, 9,6 % ni tashkil etdi¹⁹.

Jahon hamjamiyatidagi egallab turgan iqtisodiy mavqeyini saqlash va yaxshilash strategiyasida, jumladan, "O'zbekiston Respublikasini 2030-yilga ijtimoiy-iqtisodiy kompleks rivojlantirish konsepsiyasi"da, turli rivojlanish ssenariylari va xalqaro reyting baholovchi agentliklar prognozlariga ko'ra, mamlakatimizda YaIMning yillik o'sish sur'atlari 6 % dan 7–8 % gacha oshirilishi lozimligi ta'kidlanmoqda.

Iqtisodiy o'sish omillari tizimining sifat mezonini tavsifi aholi turmush sharoitining yaxshilanishi, aholi o'rtasida tabaqalanishning kamayishi, o'rtacha umr ko'rish davomiyligining oshishi, atrof-muhitning yaxshilanishi, iqtisodiyot raqobatbardoshligining ortishi va hokazolarda aks etadi.

Ehtiyojlarning qondirilishi darajasi va yuqori samara olish maqsadida mavjud resurslardan oqilona foydalanish – iqtisodiy o'sish omillari tizimini baholashning asosini tashkil etadi. Milliy iqtisodiyot o'sishi omillari tizimining amaldagi holatini baholash shunday xulosa qilishga asos bo'ladiki, O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy o'sishning miqdoriy jihati ta'minlanmoqda. Erishilgan iqtisodiy o'sishning sifat tavsifi uni ta'minlovchi omillar tizimi samaradorligining hali ancha past darajada ekanligidan dalolat beradi.

18 Валиев Б. "Иқтисодий ўсиш назариясининг концептуал ёндашувлари. Бизнес-Эксперт, 2014 йил № 1-сон, 186.

19 Давлат статистика кўмитаси маълумотлари. <https://stat.uz/uz/default/press-reizlar/7658-2021-yil>.

O'zbekiston iqtisodiyotini keng qamrovli modernizatsiyalash tadbirlari amalga oshirilishi natijasida mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka erishmoqda. Davlatning aniq maqsadga yo'naltirilgan samarali iqtisodiy siyosati natijasida yuqori natijalar qo'lga kiritilmoqda.

Makroiqtisodiy barqarorlik hamda iqtisodiyotning ichki va tashqi sektorlaridagi mutanosiblikni ta'minlash borasida:

- samarali byudjet-soliq siyosati natijasida so'nggi yillarda mamlakat byudjeti profitsit bilan yakunlanmoqda;
- iqtisodiyotni modernizatsiyalash, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni rag'batlantirish natijasida raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish va tashqi savdo aylanmasining ijobiy saldosi ta'minlanmoqda.

Ichki omillar hisobidan iqtisodiy o'sish sur'atlarini ta'minlash borasida:

- mamlakatda iqtisodiyotni modernizatsiyalash, iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish natijasida so'nggi 10 yilda respublikada YalM hajmi o'sish sur'ati o'rtacha 6,1 % ni tashkil etmoqda;
- ishlab chiqarishni mahalliyashtirish, mahalliy ishlab chiqarishni rag'batlantirish natijasida 2021-yilda umumiy eksport hajmining 74,6 % ini tayyor tovarlar tashkil etdi.

Iqtisodiyot tarmoqlarini diversifikatsiyalash va keng qamrovli tarkibiy islohotlarni amalga oshirish borasida:

- maqsadli xorijiy investitsiyalarni jalb etish, investorlar uchun qulayliklar yaratish, mamlakatda investitsion jozibadorlikni oshirish orqali investitsiyalar hajmining ortishi natijasida yalpi mahsulot tarkibida sanoat mahsulotining ulushi 2021-yilda o'tgan yilga nisbatan 8,7 % ga oshdi²⁰;
- o'rta sinfni rivojlantirish, iqtisodiyotni diversifikatsiyalash, kichik biznes va tadbirkorlarga imtiyoz va qulayliklar yaratish natijasida 2021-yilda kichik biznesning YalMdagi ulushi 54,9 % ni tashkil etdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatimiz iqtisodiyotini barqaror, jadal va mutanosib ravishda rivojlantirish, asosiy tarmoqlarni diversifikatsiya qilish va eksport salohiyatini oshirishga yo'naltirilgan tarkibiy o'zgartirishlarni chuqurlashtirish, iqtisodiyot tarmoqlari, komplekslari va korxonalarini modernizatsiya qilish, ishlab chiqarishni texnik va texnologik yangilash asosida ularning samaradorligi hamda raqobatbardoshligini yanada kuchaytirish maqsadida mamlakatimizda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ustuvor yo'nalishlari sifatida quyidagilarni belgilash mumkin:

- iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarini rivojlantirishga doir aniq, chuqur va har tomonlama puxta o'ylangan uzoq muddatli rejalarni ishlab chiqish, shu asosda asosiy tarmoqlarni diversifikatsiya qilishga yo'naltirilgan tarkibiy o'zgartirishlarni yanada chuqurlashtirish;
- jahon bozorida doimiy xaridorgir bo'lgan, qo'shilgan qiymat ulushi yuqori raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish, korxonalarini keng miqyosda modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilash, ularni eng zamonaviy, yuqori texnologik uskunalar bilan jihozlash;
- iqtisodiyot tarmoqlarida zamonaviy ilmiy yutuqlar va ilg'or innovatsion texnologiyalarni jadal tatbiq etish;
- korxonalarini mamlakatning barcha hududlarida joylashtirish va shu asosda import o'rnini bosuvchi mahsulotlarning mintaqalarda keng ishlab chiqarilishini ta'minlash;
- mehnat unumdorligini oshirish, ishlab chiqarish xarajatlari va mahsulot tannarxini izchil pasaytirish, energiya va resurslarni tejaydigan zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish;
- mahalliy xom ashyoni chuqur va sifatli qayta ishlash negizida eksport salohiyatining barqaror o'sib borishini, eksportga mo'ljallangan raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishni ko'paytirish va boshqalar.

20 Давлат статистика қўмитаси маълумотлари. <https://stat.uz/uz/default/choraklik-natijalar/9388-2021#yanvar-dekabr>

Mazkur ko'rsatib o'tilgan yo'nalishlar iqtisodiy o'sishning "ajratib olingan shart-sharoitlari" emas, balki ularning o'zaro bog'liqligi va bir-birini taqozo etuvchanligi – barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash maqsadida ularni amalga oshirishning muhim shartidir.

Iqtisodiyotdagi investitsiya hajmining me'yorga muvofiqligi buzilishining salbiy oqibatlarini asosida investitsiya va yalpi ichki mahsulot o'sish sur'atlari o'rtasidagi samarali mutanosiblikni ta'minlash imkonini beruvchi tartibga solish mexanizmini shakllantirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Iqtisodiy o'sishning mazmuni, vazifalari va omillarini tizimli tushunish hamda tadqiq etish – ularga oid tushunchalar, munosabatlar, xossalari va xususiyatlarning o'zaro bog'liqligini ochib berishga, shu bilan birga bu bog'liqlikni mantiqan qurilgan tizim ko'rinishida ifoda etishga xizmat qiladi. Ushbu masalada davlat tomonidan iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga doir samarali vosita va mexanizmlardan foydalanish, xususan soliq-byudjet amaliyotiga oid xossalari va qonuniyatlarni chuqur va keng qamrovda tushunish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi farmoniga ilova // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. – T.: 2017. – № 6 (766). – B. 33.
2. Xajiev B., Yusupov R., Sharipov Q., Otoboev F. Global iqtisodiy rivojlanish // Arxiv ilmiy tadqiqotlar. – 2020. – T. 1, № 10. – 169 b. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=7646407432718170493>
3. Джамалов Х.Н. К вопросу методов оценки финансовой устойчивости малого бизнеса и её факторов // Учёный XXI века. – 2020. – № 3-2 (62). – С. 50–59.
4. Thore S., Tarverdyan R. Measuring Sustainable Development Goals Performance // ScienceDirect. – 2022-yil, may. – B. 5–22. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S09780323902687000025>
5. Otoboev F.O. A study on capital investments and economic growth of Uzbekistan // Asian Journal of Research in Business Economics and Management. – 2022. – Vol. 12, Issue 5. – P. 42–48. DOI: 10.5958/2249-7307.2022.00052.4
6. Альмодовар-Гонсалес М., Фернандес-Портильо А., Диас-Касеро Х.К. Предпринимательская деятельность и экономический рост: Многограновый анализ // Европейское исследование по менеджменту и экономике бизнеса. – 2020. – № 26. – С. 9–17. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>
7. Некипелов А.Д. Фискальный выбор экономической стратегии // Свободная мысль – XXI. – 2018. – № 9. – С. 56–69.
8. Плеханова А.Ф., Иванов А.А., Иванова Н.Д., Колесов К.И. Стратегические бизнес-процессы // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 3. – С. 349–355.
9. Valiev B. Iqtisodiy o'sish nazariyasining konseptual yondashuvlari // Biznes-Ekspert. – 2014-yil. – № 1-son. – B. 18.
10. Горюнова Н.Н. Экономический рост как фактор экономического развития // Теория и практика общественного развития. – 2013. – № 7. – С. 183–185.
11. Кисова А.Е., Ромащенко Т.Д. Концептуальная модель гуманизации экономического роста // Социально-экономические явления и процессы. – 2011. – № 5–6 (27–28). – С. 110–115.
12. Батраков А.А. Стимулирование экономического роста на основе бюджетно-налогового регулирования: автореф. дис. ... канд. экон. наук. – М., 2010. – 12 с.
13. Muallif ishlanmasi asosida tuzilgan material.
14. Solow R.M. A Contribution to the Theory of Economic Growth // The Quarterly Journal of Economics. – 1956. – Vol. 70, № 1. – P. 65–94.
15. Romer P.M. Endogenous Technological Change // Journal of Political Economy. – 1990. – Vol. 98, № 5. – P. 71–102.
16. World Bank. The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy. – Oxford: Oxford University Press, 1993.
17. North D.C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

18. Transparency International. Corruption Perceptions Index 2021. <https://www.transparency.org>
19. International Monetary Fund (IMF). World Economic Outlook: Countering the Cost-of-Living Crisis. – 2022.
20. Stiglitz J.E. Some Lessons from the East Asian Miracle // The World Bank Economic Review. – 1996. – Vol. 11, № 2. – P. 151–177.
21. Muradyan O.V. Vliyanie gosudarstvennoy byudzhethno-nalogovoy politiki na ekonomicheskiy rost v usloviyakh perekhodnoy ekonomiki. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni k.e.n. – M.: 2013. – S. 7.
22. Otaboev F.O. Mexanizm uluchsheniya balansa mezhdu ekonomicheskim rostom i kapital'nymi resursami // Xorazm Ma'mun akademiyasi axborotnomasi: ilmiy jurnal. – 2022. – № 4-1 (88). – B. 237–239. <http://mamun.uz/uz/page/56>
23. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari. <https://stat.uz/uz/default/press-relizlar/7658-2021-yil>
24. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari. <https://stat.uz/uz/default/choraklik-natijalar/9388-2021#yanvar-dekabr>
25. Allayarov S.R. Tseleorientirovanny podkhod k otsenke effektivnosti fiskal'noy politiki // Biznes-Ekspert iqtisodiy ilmiy-amaliy oylik nashr. – 2020-yil. – № 4 (148).

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100